

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784188

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS NA RESISTIVIDADE ELÉTRICA DE PASTAS COMPOSTAS POR SÍLICA ATIVA

Emanoel C. Araújo^{1*}, Deborah E. N. de Albuquerque², Andressa Gobbi³, Nayara S. Klein⁴,
Marcelo H. F. Medeiros⁵

*Autor de contato: emanoelcunhaa@gmail.com

^{1,2,3,5} Grupo de Patologia e Recuperação das Construções (PRC), Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Centro de Estudos em Engenharia Civil (CESEC), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, Brasil

⁴Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Centro de Estudos em Engenharia Civil (CESEC), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, Brasil

RESUMO

O aumento da durabilidade das estruturas de concreto resulta em uma extensão de sua vida útil, o que acarreta uma redução nos custos associados à manutenção e reparos. O emprego de material cimentício suplementar (MCS) tem sido amplamente utilizado devido à sua capacidade de densificação da matriz cimentícia, seja pelo efeito físico ou químico, ocasionando um aumento da durabilidade. Os métodos de empacotamento de partículas visam reduzir os vazios e melhorar o comportamento do concreto tanto no estado fresco quanto no endurecido. A resistividade elétrica (RE) é uma propriedade que indica a mobilidade iônica nos poros da matriz. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar como a RE de pastas é influenciada pela presença de MCS, relação água/aglomerante e pelos parâmetros de empacotamento: relação de vazios (u) e concentração de sólidos (ϕ). Os resultados revelaram que a relação água/aglomerante e substituição de cimento por sílica ativa, influenciam diretamente nos resultados de resistividade, principalmente em idades avançadas. Além disso, observou-se uma boa correlação ($R^2 > 0,86$) entre os parâmetros relação de vazios e concentração de sólidos com a resistividade elétrica. Por fim, propõe-se um coeficiente de correção para as leituras da resistividade elétrica superficial (RES) realizadas em amostras prismáticas de 40x40x160 mm e espaçamento de 50 mm.

Palavras-chave: resistividade elétrica; sílica ativa; empacotamento de partículas.

ABSTRACT

Increasing the durability of concrete structures can significantly extend their life cycle, thereby reducing the costs associated with maintenance and repair. MCS experiences extensive use due to its ability to compact the granular system physically or chemically, thereby increasing durability.

Particle packing methods aim to reduce voids and improve the performance of concrete in both its fresh and hardened states. Electrical resistivity (ER) is a property that indicates ionic mobility in the matrix pores. This work aims to assess the impact of SCM, water/binder ratio, and packing parameters: void ratio (u) and solids concentration (ϕ) on the RE of cement pastes. The study found that ER results are directly affected by the water-to-binder and the cement

replacement by silica fume ratios, especially in later ages. A strong correlation ($R^2 > 0.86$) between the void ratio/solids concentration parameters and resistivity appears. Finally, a correction coefficient is proposed for the surface electrical resistivity (RES) readings taken on prismatic samples measuring 40·40·160 mm and spaced 50 mm apart.

Keywords: electrical resistivity; silica fume; particle packing.

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda global por infraestrutura carece de grande quantidade de concreto produzido, as projeções apontam um crescimento de até 50% da produção anual de cimento até o ano de 2050. A produção do cimento Portland é responsável por 8-9% das emissões globais de dióxido de carbono (CO_2) antropogênico, além dos gastos energéticos associados à queima do calcário (MONTEIRO *et al.*, 2017; MILLER; MOORE, 2020). Nesse aspecto, é essencial que o setor busque e adote medidas para a redução do impacto ambiental associado às suas atividades. A redução do consumo e/ou aumento da eficiência dos ligantes, bem como o uso de materiais cimentícios suplementares (MCS), são algumas das estratégias viáveis para reduzir este impacto (SCRIVENER *et al.*, 2018; POLLMANN *et al.*, 2022).

As técnicas de empacotamento de partículas são estratégias disponíveis para reduzir o impacto ambiental da produção de concreto. O propósito destas técnicas é reduzir o índice de vazios do conjunto granular de pastas, argamassas e concretos. O processo de otimização se dá pela utilização de partículas com distintas granulometrias onde as partículas menores irão preencher os vazios entre as partículas maiores e assim sucessivamente (FENNIS; WALRAVEN, 2012). O aumento do empacotamento das misturas ocasiona uma redução dos índices de vazios e conseqüentemente, uma redução na quantidade de água requerida para o preenchimento destes vazios (WONG; KWAN, 2008).

Wong e Kwan (2008) propuseram um método experimental para determinar a densidade de empacotamento de partículas finas na presença de água e aditivos químicos. Conforme os autores, a avaliação pelos métodos que consideram a demanda de água para certa consistência não reflete a quantidade de água necessária para preencher os vazios entre as partículas. Além disso, a avaliação da densidade de empacotamento de partículas com diâmetros inferiores a 100 μm é desafiadora, uma vez que nesta faixa há a influência das forças de Van der Waals na formação de aglomerados, o que pode distorcer os valores reais de densidade de empacotamento e índice de vazios (CAMPOS *et al.*, 2019).

No método úmido de Wong e Kwan (2008), a análise dos parâmetros de empacotamento é realizada baseando-se na condição de molhamento das partículas, conforme ilustrado na

Figura 1. Nas misturas com altos valores de relações água/aglomerante (Figura 1 – C), a água disponível preenche os vazios e seu excesso afasta as partículas uma das outras, resultando em uma baixa densidade de empacotamento, aumento do índice de vazios e fluidez. Ao reduzir a quantidade de água, as partículas ainda permanecem envolvidas por um filme de água, contudo, este teor não é suficiente para preencher todos os vazios entre os grãos (Figura 1 – B). Nesta condição, a água presente na superfície aproxima os grãos devido as forças capilares, resultando em uma mistura com o menor índice de vazios e maior concentração de sólidos (densidade de empacotamento, dado o contato entre os grãos). Uma redução da quantidade de água além deste ponto não permite que as partículas sejam totalmente envolvidas com água. As ligações entre as partículas são feitas por pontes de água no local de contato (Figura 1 – A). Isso faz com que os meniscos de água formados nos contatos grão-grão afastem as partículas dos finos umas das outras, devido à tensão superficial da água, resultando em um aumento do índice de vazios e redução da concentração de sólidos. (SOTO *et al.*, 2023; FENNIS, 2011). Desse modo, o experimento proposto por Wong e Kwan (2008) busca reproduzir a condição mostrada na Figura 1 (B) para determinação da densidade de empacotamento.

O aumento do empacotamento de partículas pode resultar em melhorias quanto a durabilidade dos materiais cimentícios já que esta é intrinsecamente ligada à morfologia da rede de poros da matriz, incluindo tamanho e forma.

A resistividade elétrica é uma propriedade que avalia a facilidade com que íons se movimentam na matriz, refletindo a capacidade do material resistir à passagem de corrente elétrica. As técnicas de mensuração da resistividade elétrica são consolidadas no meio técnico-científico pela sua rapidez, facilidade de aplicação, baixo custo e correlação com parâmetros de durabilidade. Além disso, a resistividade elétrica é uma propriedade bastante usada em inspeções de estruturas de concreto armado, controle tecnológico e em modelos de previsão de vida útil. Esta propriedade pode ser afetada por fatores intrínsecos como relação água/aglomerante, idade, presença de MCS e tortuosidade dos poros e por fatores extrínsecos como geometria da amostra avaliada, teor de saturação, temperatura, configuração do equipamento e presença de armadura (ARAÚJO *et al.*, 2022¹; ARAÚJO *et al.*, 2022²; AZARSA; GUPTA, 2017; LAYSSI *et al.*, 2015; SPRAGG *et al.*, 2013; MEDEIROS, 2001). Apesar de ser uma propriedade consolidada, não há estudos que correlacionem os parâmetros de empacotamento com a resistividade elétrica.

Nesse contexto, o objetivo do estudo é avaliar como os parâmetros de empacotamento, relação de vazios e concentração de sólidos, influenciam na resistividade elétrica de pastas com substituição parcial de cimento por sílica ativa (SA) nos teores de 0%, 5%, 10%, 15% e 20% (em massa). Além disso, busca-se estabelecer uma correlação entre a resistividade elétrica volumétrica (REV) obtida pelo método direto e a resistividade elétrica superficial (RES) mensurada pelo método de quatro pontos. Por fim, será apresentado um fator de correção para os resultados de resistividade elétrica.

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL

2.1 Caracterização dos materiais

Um cimento de alta resistência inicial (CPV ARI) e sílica ativa foram utilizados como aglomerantes. A Tabela 1 apresenta a caracterização dos materiais. Nota-se que a sílica ativa excede o requisito mínimo de consumo estabelecido por Raverdy *et al.* (1980) de 436 mg $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{g}$, que serve como indicador do potencial reativo do material. Portanto, a sílica ativa empregada demonstra possuir alta reatividade. Utilizou-se um aditivo superplastificante de terceira geração, a base de polímeros de éter carboxílico modificados, com densidade de 1,12 g/cm³, no teor de 0,5% em relação à massa total de aglomerante (cimento e sílica ativa).

A densidade de empacotamento das pastas foi determinada sob condição úmida, seguindo o método proposto por Wong e Kwan (2008). Conforme o método supracitado, a avaliação da densidade de

empacotamento é conduzida por meio da determinação da densidade aparente das pastas, variando-se a relação água/aglomerantes. A

Figura 2 exemplifica as etapas do método de mistura das pastas.

Inicialmente, o aditivo dispersante, água e metade dos sólidos foram adicionados à cuba e misturados por 3 minutos em velocidade baixa (tempo e velocidade mantidos constantes nas demais etapas). O restante do material sólido foi adicionado em frações de ¼ durante as etapas subsequentes.

Tabela 1 - Caracterização dos aglomerantes

Material	Massa específica (g/cm ³)	D ₅₀ (µm)	Chapelle Modificado (mg/g)	Perda ao fogo
Cimento	3,13	10,990	-	3,58
SA	1,97	0,201	1276,76	3,17

Fonte: os autores.

Figura 2 - Método de mistura das pastas

Fonte: os autores.

Após o processo de mistura, as pastas foram depositadas em um recipiente de volume conhecido (V), 400 ml, em três camadas. Em cada camada, foram aplicados 25 golpes com uma haste compactadora. Ao final do processo, rasou-se a superfície e fez-se a medição da massa (M). Utilizando as Equações 1, 2 e 3, a relação de vazios (u) e a concentração de sólidos (ϕ) foram determinados.

$$V_s = \frac{M}{\rho_w \cdot uw + \sum_{i=1}^i \rho_i \cdot R_i} \quad (1)$$

$$u = \frac{V_s}{V - V_s} \quad (2)$$

$$\phi = \frac{V_s}{V} \quad (3)$$

Onde:

V_s = volume de sólidos (cm³);

M = massa da pasta utilizada para preencher o recipiente (g);

ρ_w = densidade da água (g/cm³);

uw = relação água/aglomerante, em volume;

ρ_i = massa específica do material sólido “i”;

Ri = relação do volume do material sólido “i” em relação ao volume total de material sólido;
V = volume do recipiente (cm³).

Com base nos resultados do método úmido, as pastas que apresentam maior concentração de sólidos (conforme indicado na Figura 1 – B) e relações água/aglomerante acima desse limiar (Figura 1 – C) foram selecionadas para moldagem. Aquelas em que a quantidade de água não foi suficiente para recobrir as partículas (Figura 1 – A) não foram moldadas. A Tabela 2 apresenta a nomenclatura das pastas moldadas juntamente com as idades correspondentes para as leituras de resistividade elétrica, realizadas aos 180 e 240 dias. A nomenclatura adotada segue o padrão do tipo de mistura (REF, SF05, SF10, SF15 e SF20), seguido pela relação água/aglomerante, em volume. A mistura de referência (REF) foi moldada apenas com cimento Portland, e as misturas SF indicam a presença de sílica ativa (do inglês *silica fume*) seguido pelo teor da adição mineral na mistura.

A seleção de idades mais avançadas foi feita com o propósito de garantir que os efeitos das reações pozolânicas da sílica ativa pudessem ser claramente observados, considerando que tais reações ocorrem ao longo do tempo e sua velocidade está associada à reatividade e disponibilidade de hidróxido de cálcio na matriz. Foram moldados 3 corpos-de-prova prismáticos com dimensões de 40x40x160 mm para cada mistura produzida.

Tabela 2 – Idade das pastas para as leituras de resistividade elétrica

		Misturas																			
Idade (dias)		REF-0.63	REF-0.78	REF-0.94	REF-1.10	SF05-0.55	SF05-0.61	SF05-0.76	SF05-0.91	SF10-0.53	SF10-0.59	SF10-0.74	SF10-0.89	SF15-0.52	SF15-0.72	SF15-0.86	SF15-1.01	SF20-0.56	SF20-0.67	SF20-0.78	SF20-0.92
180					•	•				•				•				•			
240		•	•	•			•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•

Fonte: os autores.

As resistividades das pastas, REV e RES, foram avaliadas pelos métodos volumétrico (uniaxial) e dos quatro pontos, respectivamente. A configuração para medição da REV é apresentada na Figura 3 (A) e envolveu o uso de um gerador de funções como fonte de tensão com frequência fixa de 700 Hz. Além disso, foram empregados um amperímetro e voltímetro para as leituras de corrente e tensão gerada entre as placas metálicas. Um gel condutivo foi utilizado na interface entre a amostra e as esponjas em condição úmida.

A REV foi calculada conforme Equações 4, 5 e 6 (LAYSSI *et al.*, 2015).

$$R = \frac{V}{I} \quad (4)$$

$$\rho_{\text{vol}} = k \cdot R \quad (5)$$

$$k = \frac{A}{L} \quad (6)$$

Onde:

R = resistência elétrica (Ω);

V = tensão elétrica (V);

I = corrente elétrica (A);

ρ_{vol} = resistividade elétrica volumétrica ($\Omega \cdot \text{cm}$);

k = fator de forma (cm);
 A = área da seção transversal da amostra (cm²);
 L = comprimento da amostra (cm).

Figura 3 – (A) Método de resistividade elétrica volumétrica e (B) resistividade elétrica superficial

Fonte: os autores.

A RES foi medida utilizando um equipamento comercial da marca Proceq (modelo Resipod) com espaçamento entre os eletrodos de 50 mm, conforme UNE 83988-2 (2014). Os resultados apresentados na seção seguinte são dados brutos, ou seja, sem aplicação de fatores de correção. A UNE 83988-2 (2014) não fornece coeficientes de correção para a configuração de espaçamento de 50 mm em corpos de prova prismáticos de 40x40x160 mm. Assim, como apontado anteriormente, um dos propósitos deste trabalho é avaliar possíveis valores para correção nesta configuração, utilizando a REV como valor de resistividade elétrica representativo do material. Ambas as leituras (REV e RES) foram realizadas com as amostras em condição saturada superfície seca. Os valores de REV foram obtidos pela média de duas leituras em cada amostra, enquanto a RES foi determinada pela média de três leituras nas faces planas do espécime.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Os resultados evidenciam a influência da relação água/aglomerante (em volume) e do teor de substituição de cimento por sílica ativa na resistividade elétrica em ambas as técnicas empregadas. As misturas com maior densidade de empacotamento, SF05-0.55, SF10-0.53, SF15-0.52 e SF20-0.56, alcançaram valores de 40,90 k Ω ·cm, 104,21 k Ω ·cm, 90,52 k Ω ·cm e 313,19 k Ω ·cm para REV e valores de 788,00 k Ω ·cm, 1023,22 k Ω ·cm, 731,56 k Ω ·cm e 1328,33 k Ω ·cm para RES, nesta ordem, já aos 180 dias.

Por outro lado, a mistura de referência mais empacotada, REF-0.63, em idade mais avançada de 240 dias, atingiu apenas 20,60 k Ω ·cm na REV e 118,01 k Ω ·cm na RES, evidenciando os efeitos das reações pozolânicas da sílica ativa e da redução da relação água/aglomerante (em volume) no aumento da resistividade elétrica. Esse comportamento deve-se ao aumento da tortuosidade, redução da interconexão e refinamento dos poros (os principais obstáculos para a propagação de corrente na matriz) causados pela redução da quantidade de água e reações pozolânicas da sílica ativa, corroborando com estudos anteriores (¹ARAÚJO *et al.*, 2022, ²ARAÚJO *et al.*, 2022; AZARSA; GUPTA, 2017; MEDEIROS, 2001).

Figura 5 – (A) Resistividade elétrica volumétrica e (B) superficial aos 180 e 240 dias

Fonte: os autores.

apresenta a relação de vazios e concentração de sólidos das pastas com diferentes relações água/aglomerante. Observou-se que a mistura de referência apresentou o menor valor de concentração máxima de sólidos, refletindo em uma menor densidade de empacotamento, em comparação às demais misturas. A substituição de cimento por sílica ativa aumentou a densidade de empacotamento até o teor de 15%, no entanto, a partir deste ponto, ocorreu uma redução nos valores. Os aumentos na concentração de sólidos em relação a mistura de referência (REF-0.63) foram de 2,69%, 5,08%, 5,14% e 5,04% para as misturas SF05-0.55, SF10-0.53, SF15-0.52 e SF20-0.56, respectivamente.

Figura 4 - Resultados da relação de vazios (u) e concentração de sólidos (ϕ) das pastas

Fonte: os autores.

Ademais, constatou-se que as misturas com sílica ativa alcançaram a concentração de sólidos máxima com reduções nos valores de relação água/aglomerante (em volume) de 12,57%, 15,00%, 17,30% e 10,54%, para as misturas SF05-0.55, SF10-0.53, SF15-0.52 e SF20-0.56, nesta ordem. Isso já era esperado, pois apesar da elevada área superficial da sílica ativa, ao aumentar a densidade de empacotamento, o volume de vazios disponível para a água também diminuiu. Consequentemente, a demanda de água na condição de máxima concentração de sólidos é reduzida.

A relação de vazios mínima das pastas seguiu o padrão inverso da concentração de sólidos, sendo a mistura de referência (REF-0.63) e a pasta SF15-0.52 as que apresentaram os maiores e menores valores, respectivamente. As reduções na relação mínima de vazios das pastas com sílica ativa em relação a mistura de REF-0.63 foram de 6,40%, 11,83%, 11,96% e 11,74% para as misturas SF05, SF10, SF15 e SF20, respectivamente.

De acordo com a Tabela 1, a sílica ativa tem um tamanho de partícula D_{50} de 0,201 μm , enquanto para o cimento este valor é 10,99 μm . A diferença entre as dimensões destas partículas indica que as partículas mais finas de sílica ativa preencheram os vazios entre as partículas mais grossas de cimento até o teor de 15%. No entanto, quando o teor ultrapassa a quantidade necessária apenas para preencher os vazios é possível que ocorra um afastamento das partículas ou formação de aglomerados, que ocasionam a redução da concentração de sólidos. Os estudos de Soto *et al.* (2023), Klein *et al.* (2016) e Wong e Kwan (2008) corroboram o mesmo comportamento do aumento do empacotamento de partículas com a utilização de MCS, especialmente devido a diferença do tamanho das partículas.

A **Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta a REV e RES aos 180 e 240 dias. Os resultados evidenciam a influência da relação água/aglomerante (em volume) e do teor de substituição de cimento por sílica ativa na resistividade elétrica em ambas as técnicas empregadas. As misturas com maior densidade de empacotamento, SF05-0.55, SF10-0.53, SF15-0.52 e SF20-0.56, alcançaram valores de 40,90 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$, 104,21 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$, 90,52 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$ e 313,19 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$ para REV e valores de 788,00 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$, 1023,22 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$, 731,56 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$ e 1328,33 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$ para RES, nesta ordem, já aos 180 dias.

Por outro lado, a mistura de referência mais empacotada, REF-0.63, em idade mais avançada de 240 dias, atingiu apenas 20,60 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$ na REV e 118,01 $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$ na RES, evidenciando os efeitos das reações pozolânicas da sílica ativa e da redução da relação água/aglomerante (em volume) no aumento da resistividade elétrica. Esse comportamento deve-se ao aumento da tortuosidade, redução da interconexão e refinamento dos poros (os principais obstáculos para a propagação de corrente na matriz) causados pela redução da quantidade de água e reações pozolânicas da sílica ativa, corroborando com estudos anteriores (¹ARAÚJO *et al.*, 2022, ²ARAÚJO *et al.*, 2022; AZARSA; GUPTA, 2017; MEDEIROS, 2001).

Fonte: os autores.

Os dados brutos de RES são notavelmente mais altos do que os valores obtidos pelo método de REV. Essa discrepância está relacionada aos fatores de correção da geometria do corpo-de-prova, os quais já são considerados no cálculo pelo método direto (ver Equação 5). Por outro lado, o método dos quatro pontos, na configuração utilizada (geometria da amostra de 40x40x160 mm e

espaçamento entre os eletrodos de 50 mm), não dispõe de coeficientes de ajuste propostos pela UNE 83988-2. **A Erro! Fonte de referência não encontrada.** (A) apresenta a correlação entre os dados de REV (eixo x) e os dados brutos da RES (eixo y).

Figura 6 – (A) Correlação entre REV e RES (dados brutos) e (B) Correlação entre REV e RES (dados corrigidos)

Fonte: os autores.

Identifica-se que os dados de resistividade pelo método dos quatro pontos superestimam os dados de resistividade em quase seis vezes. ¹Araújo *et al.* (2022) destacam que a RES é sensível ao volume da amostra quando esta possui dimensões finitas, como é o caso da geometria adotada neste estudo. Os pesquisadores observaram que o volume da amostra influenciou no confinamento da corrente, isto é, volumes menores restringiram a distribuição do sinal na amostra, resultando em uma superestimação da resistividade. Assim, torna-se essencial a aplicação de fatores de correção em amostras com dimensões finitas, como cilindros (100x200 mm e 150x300 mm) e prismáticos (40x40x160 mm), amplamente utilizados em pesquisas laboratoriais e em controle de qualidade (moldados ou extraídos).

Os autores deste estudo conduziram uma análise por regressão linear dos dados brutos de RES para determinar um coeficiente que oferecesse o melhor ajuste para uma correlação 1:1 entre RES e REV. O valor encontrado foi de 0,1756. **A Erro! Fonte de referência não encontrada.** (B) apresenta os dados de RES corrigidos, enquanto a Tabela 3 compara os coeficientes propostos pela UNE 83988-2 com os deste estudo. A sugestão de um novo fator para essa configuração pode ser útil na interpretação precisa dos dados, sejam em centros de pesquisa ou em laboratórios que utilizem a mesma configuração deste estudo [espaçamento entre os eletrodos (a) = 50 mm].

Tabela 3 – Coeficientes de correção para amostras prismáticas

	a = 35 mm	a = 50 mm
UNE 83988-2	0,1720	-
Presente estudo	-	0,1756

Fonte: os autores.

A Figura 7 apresenta a correlação entre os parâmetros de empacotamento, relação de vazios e concentração de sólidos, com a REV aos 180 dias. Analisando o gráfico, percebe-se uma relação direta entre os parâmetros e a resistividade. No entanto, destaca-se que o teor de substituição exerce um fator mais impactante no aumento da resistividade. Esse efeito decorre, como abordado anteriormente, do refinamento dos poros devido as reações pozolânicas. Ressalta-se ainda que, a

idades avançadas (como é o caso das medições feitas), em pastas em que o conjunto granular é todo reativo (cimento e sílica ativa), a condição inicial de empacotamento já se alterou pelos processos químicos de dissolução das partículas e precipitação dos produtos de hidratação. Ainda assim, o aumento da densidade de empacotamento da mistura resulta em uma maior proximidade entre as partículas componentes e, ao estarem mais próximas, ocorre a densificação dos compostos químicos formados pelos processos de hidratação (Bentz e Aïtcin, 2008).

A Figura 8 apresenta as mesmas correlações para a idade de 240 dias, dividida pelos teores de substituição.

Figura 7 – Correlação entre resistividade elétrica volumétrica x relação de vazios x concentração de sólidos das pastas aos 180 dias

Fonte: os autores.

Figura 8 – Correlações entre resistividade elétrica volumétrica x relação de vazios x concentração de sólidos das pastas aos 240 dias

Fonte: os autores.

Os gráficos indicam que dentro dos grupos com o mesmo teor de substituição de sílica ativa por cimento (0%, 5%, 10%, 15% e 20%) os parâmetros de empacotamento atuaram de forma mais evidente na variação da resistividade elétrica. Em todos os grupos, o aumento da concentração de sólidos e a redução da relação de vazios influenciou no aumento da resistividade elétrica, como esperado. Esse comportamento se dá pelo aumento da tortuosidade dos poros da matriz. O aumento da densidade de empacotamento do conjunto granular reduz o efeito da mobilidade iônica e ocasiona o aumento da resistividade.

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que:

- A inclusão de sílica ativa demonstrou atuar no refinamento do conjunto granular, resultando em um aumento da densidade de empacotamento e na redução da relação de vazios;
- O refinamento promovido pela sílica ativa reduziu a demanda de água necessária para preencher os vazios entre as partículas em até 17,30%;
- A resistividade elétrica obtida pela REV e RES aumentou com o incremento da concentração de sólidos e redução da relação de vazios;
- A RES obtida pelo método dos quatro pontos, sem a aplicação dos coeficientes de correção, superestimou os valores de resistividade em quase 6 vezes;
- Propõe-se um coeficiente de correção de 0,1756 para os valores de RES, considerando uma configuração de espaçamento entre os eletrodos de 50 mm em amostras prismáticas de 40x40x160 mm.

Ademais, os autores sugerem que futuros trabalhos empreguem MCS com distintas reatividades, composição química e tamanho de partículas, a fim de refinar o coeficiente de correção proposto.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer ao Laboratório de Materiais e Estruturas (LaME), Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Centro de Estudos em Engenharia Civil (CESEC), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela estrutura física e financeira fornecida para desenvolvimento deste trabalho e aos doadores de materiais, Cimentos Itambé e MC-Bauchemie.

REFERÊNCIAS

¹ARAÚJO, E. C.; MACIOSKI, G.; MEDEIROS, M. H. F. **Concrete surface electrical resistivity: Effects of sample size, geometry, probe spacing and SCMs**. *Construction and Building Materials*, v. 324, 126659, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126659>

²ARAÚJO, E. C.; SURMAS, J. S.; MACIOSKI, G.; PIERALISI, R.; MEDEIROS, M. H. F. Influência da incorporação de grafeno e sílica ativa nas propriedades físicas e de durabilidade de argamassa cimentícias. *In: 4º SEMINÁRIO BAIANO DE DURABILIDADE E DESEMPENHO DAS CONSTRUÇÕES*, Ilhéus-BA, 2022.

AENOR. UNE 83988-2: **Durabilidad del hormigón – Métodos de ensayo – Determinación de la resistividad eléctrica – Parte 2: Método de las cuatro puntas o de Wenner**. Madrid: AENOR, 2014.

AZARSA, P.; GUPTA, R. **Electrical resistivity of concrete for durability evaluation: A review.** *Advances in Materials Science and Engineering*, 8453095, 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/8453095>

BENTZ, D. P. AİTCIN, P. C. **The hidden meaning of the water-cement ratio: distance between cement particles is fundamental.** *Concrete International*, Maio, 2008.

CAMPOS, H. F.; ROCHA, T. M. S.; RÉUS, G. C.; KLEIN, N. S.; MARQUES FILHO, J. **Determination of the optimal replacement content of Portland cement by stone powder using particle packing methods and analysis of the influence of the excess water on the consistency of pastes.** *IBRACON Structures and Materials Journal*, v. 12, n. 2, pp. 221-232, 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S1983-41952019000200002>

FENNIS, S. M. **Design of ecological concrete by particle packing optimization.** Tese, Delft University of Technology, Holanda, 2011.

FENNIS, S. M.; WALRAVEN, J.C. **Using particle packing technology for sustainable concrete mixture design.** *HERON*, Delft University of Technology, The Netherlands, v. 57, n. 2, pp.73-101, 2012.

KLEIN, N. S.; CAVALARO, S.; AGUADO, A.; SEGURA, I.; TORALLES, B. **The wetting water in cement-based materials: Modeling and experimental validation.** *Construction and Building Materials*, v. 121, n. 15, pp. 34-43, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.05.164>

LAYSSI, H.; GHODS, P.; ALIZADEH, A. R.; SALEHI, M. **Electrical Resistivity of Concrete.** *Concrete International*. V. 37, n. 5, pp. 41-46, 2015.

MEDEIROS, M. H. F. **Estudo de variáveis que influenciam nas medidas de resistividade de estruturas de concreto armado.** *Revista Engenharia Civil da Universidade do Minho*, v. 12, pp. 55-64, 2001.

PÖLLMANN, H.; SNELLINGS, R.; VALENTINI, L. **Cement and Concrete – Past, Present, and Future.** *Elements*, v. 18, n. 5, pp. 295-299, 2022. <https://doi.org/10.2138/gselements.18.5.295>

MILLER, S. A.; MOORE, F. C. **Climate and health damages from global concrete production.** *Nature Climate Change*, v. 10, pp. 439-443, 2020. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-0733-0>

MONTEIRO, P. J. M.; MILLER, S. A.; HORVATH, A. **Towards sustainable concrete.** *Nature Materials*, v. 16, pp. 698-699, 2017. <https://doi.org/10.1038/nmat4930>

RAVERDY, M.; BRIVOT, F.; PAILLÈRE, A. M.; DRON, R. *Appréciation de L'activité Pouzzolanique Des Constituents Secondaires. In: 7° CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA CHIMIE DES CIMENTS*, Paris, 1980.

SCRIVENER, K. L.; JOHN, V. M.; GARTNER, E. M. **Eco-efficient cement: Potential economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based materials industry.** *Cement and Concrete Research*, v. 114, pp. 2-26, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.03.015>

SOTO, N. T. A.; MACIOSKI, G.; ARAÚJO, E. C.; HOPPE FILHO, J.; KLEIN, N. S. **Measuring packing density and water demand of Portland cement and SCMs by the mixing energy method.** IBRACON Structures and Materials Journal, v. 16, n. 5, e16507, 2023. <https://doi.org/10.1590/S1983-41952023000500007>

SPRAGG, R.; VILLANI, C.; SNYDER, K.; BENTZ, D.; BULLARD, J. W.; WEISS, J. **Factors that Influence Electrical Resistivity Measurements in Cementitious Systems.** Transportation Research Record, v. 2342, n. 1, pp. 90-98, 2013. <https://doi.org/10.3141/2342-11>

WONG, H. H. C.; KWAN, A. K. H. **Packing density of cementitious materials: part 1—measurement using a wet packing method.** Materials and Structures, v. 41, n. 4, p. 689–701, 2008. <https://doi.org/10.1617/s11527-007-9274-5>